

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20746958>

SAMARQANDLIK BUYUK ALLOMA

Bozorova Gulmira Mahmudovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Maqolada Sayyid Sharif Jurjoniyning Samarqanddagi ilmiy faoliyati ochib berilgan. Yaratgan asarlari tahlil qilingan.

***Kalit soʻzlar:** Markaziy Osiyo, Oltin Oʻrda, Zamaxshariy Qutbuddin Roziy, astronomiya, sharh va hoshiya.*

A GREAT SCIENTIST FROM SAMARKAND

ANNOTATION

The article reveals the scientific activities of Sayyid Sharif Jurjani in Samarkand. His works are analyzed.

***Keywords:** Central Asia, Golden Horde, Zamakhshari Qutbuddin Razi, astronomy, commentary and footnote.*

Kirish: Insoniyat tarixi davomida maʼnaviyat, axloq va tafakkurning rivoji jamiyat taraqqiyotida muhim omil boʻlib kelgan. Shu jihatdan, Markaziy Osiyo, xususan Movarounnahr hududi oʻzining boy ilmiy va madaniy merosi bilan ajralib turadi. Bu hududda yashab ijod qilgan olim va mutafakkirlar insonning aql, maʼrifat va axloqiy kamolotiga beqiyos hissa qoʻshgan.

Xorijiy hamda mahalliy manbalar asosida oʻrganilganda, Muhammad Sharif Jurjoni oʻz davrining eng yirik olim va maʼrifatparvar shaxslaridan biri sifatida

namoyon bo'ldi. Uning ilmiy faoliyati asosan falsafa, axloq, ta'lim-tarbiya va insonning ma'naviy dunyosi bilan bevosita bog'liq bo'lib, har bir asari zamonaviy ijtimoiy va ma'naviy muammolarni chuqur anglashga hamda falsafiy jihatdan chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

Muhammad Sharif Jurjoniylar davrida yashab ijod etgan yirik mutakallim, faylasuf, shoir va munajjim hisoblanadi. Sherozdagi "Dorush shifo" madrasasida o'n yil mudarrislik qilgan. Oltin O'rdada uzoq muddat yashab, Jonibek davrida yirik alloma sifatida shuhrat qozongan. Mazkur xonga atab arab tili grammatikasiga doir "Mutavval" asarini yozgan. 1387 yilda Amir Temur Sherozni zabt etgach, uni o'zi bilan Samarqandga olib kelgan. Jurjoniylar Samarqandda butun Movaraounnahr olimlari darajasiga ko'tarilgan.

U bu yerda mudarrislik qilish bilan birga arab va fors tillarida ilmiy kalom, falsafa, mantiq, nahvga doir ko'plab risolalar ("Al-Usul ul-mantiqiyya", "Tarjumon ul-Qur'on", "Fann ul-muammo va usuli va tasorifi baforsiy" — "Muammo fani va uning fors tilidagi usuli va turlanishi" kabi asarlar bitdi, usuli fiqh, falsafaga oid eng muhim asarlar yozgan. Jurjoniylar she'riyat muxlisi bo'lib, o'zi ham go'zal g'azallar bitgan. U Amir Temur vafotidan keyin Sherozga qaytib ketib, o'sha yerda vafot etgan.

Adabiyotlar tahlili va Metodlar: Ushbu maqolada tarixiy –qiyosiy metod hamda analitik metodlardan samarali foydalanilgan. Jurjoniylarning ilmiy faoliyati asosan kalom ilmi (xususan, *Sharh ul-Mawoqif*), mantiq (*Al-Usul ul-mantiqiyya*), tafsir (*Tarjumon al-Qur'on*, *Hoshiya a'la-l-Kashshof*), fiqh (fiqhga oid ko'plab sharhlar) va arab tili (nahvga oid risolalar) bo'yicha yirik asarlar yozganligi bilan bog'liq.

Asarlarining aksariyati sharh va hoshiyalardan iborat bo'lib, Sakkokiy, Zamaxshariy Qutbuddin Roziy, Taftazoniy kabi allomalarning risolalariga sharhlar yozgan. Uning ilmiy hamda ma'naviy merosi O'rta Osiyo va musulmon dunyosida kalom, falsafa va mantiq ilmlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Uning mashhur asari "Sharh al-Mawoqif" Adududdin Ijining "al-Mawoqif" asariga yozilgan sharhidir. Jurjoniylar bu asarni 1404 yilda Samarqandda Taftazoniylarning

“Sharh al-Maqosid” asari yozilganidan bir necha yil o‘tib yozdi. Bu asar Samarqandda yozilgan bo‘lishiga qaramay, Sulton Pirmuhammadning nomi ya’ni Jahongir Mirzoning o‘g‘li Temur oilasining vakili bo‘lib, asarning kirish qismida eslatib o‘tilgan va diniy qo‘shiqlarda uning nomi yozilgan. Bu asar kalom hamda falsafa sohasidagi hamma bahslarni tadqiq etadi.¹

“Sharh al-mavoqif” Faxriddin ar-Roziy va undan keyin yashab o‘tgan tasdiqlovchi ilohiyot (muhaqqiq) va faylasuflarning nazariy tushunchalarini aks ettiradi. Al-Jurjoniyni muvaffaqiyati uning al-Ijyning “Al-Mavoqif” asarini umumbashariy fanlar a’zolarining umumiy merosini xulosa chiqarish usuli yordamida tanqidiy o‘rganishni ifodalovchi klassik asarga aylantirishi bilan bog‘liq. Bu borada “Sharhul-mavoqif” oldingi davr uchun qo‘llanma va keyingi davr uchun kalit hisoblanadi. Shu tariqa Sharh al-Mavoqif Roziydan keyingi mutafakkirlarning tanqidiy tadqiqotlari natijasida yuzaga kelgan muammolarga keng qamrovli yechimlar ishlab chiqarishni e’tirof etadi. Buni XIII asrda va undan keyingi davrda rivojlangan Roziy an’analarining so‘nggi eng buyuk klassikasi deb hisoblash mumkin. Bu asarning ahamiyatini ko‘rsatish uchun, al-Jurjoniydan keyin yozilgan ilohiyot va falsafaga oid har qanday asar Roziy an’anasi bilan birlashmoqchi bo‘lsa, “Sharh al-mavoqif”ni mensimaslik deyarli mumkin emasligini aytish kifoya.

“Sharh Muhtasar al-Muntaha” “Hoshiyayi Jadida” “Hoshiya ala at-Talwih ala at-Tawzih” va “Hoshiya ala Sharh al-Wiqoya” bu asarlar islom huquqshunosligiga oid manbalardir. Uning “Sharh Kanz ad-Daqoiq”, “Sharh al-Hidoya”, “Sharh al-Faroid al-Sirojiyya” shunday asarlari o‘z davrida mashhur bo‘lgan. Olim bu asarlarni Samarqandda bo‘lgan davrda yaratganligiga shubha yo‘qdir. Bu asarlar Movarounnahrlik olimlar tomonidan yozilganligiga sabab, o‘sha vaqtda Movarounnahr ilm-fan va madaniyat markaziga aylanganligidir.² Bundan tashqari,

¹ Beatrice Forbes. Power, Politics and Religion in Timurid Iran. Cambridge University Press, 2007.

² Doston Shuhratovich Mustafoyev International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. SAYYID SHARIF JURJANI AND HIS SCIENTIFIC HERITAGE. 2023 .V.126- p;181-182

Jurjoniyning o‘zi Hanafiya maktabining a‘zosi bo‘lib, bu asarlarni o‘rgangan va bu asarlarga sharhlar yozgan. Uning “Hoshiya ala Sharh al-Wiqoya” nomli hanafiy fihi bilan bog‘liq bo‘lib, Sadrush-Sharianing “Viqoyat ar-rivoya fi masoil al-hidoya” kitobiga yozilgan yon eslatmadir.

Shuningdek, “Sharh al-Hidoya” Burhoniddin Marg‘inoniyning “Bidoyat al-mubtadiy” asari mashhur “al-Hidoya” asarining sharhi hisoblanadi. Asar tugallanmagan bo‘lib, lekin quduqlarni tozalash bobigacha yozilgan. Bu asarning faqat bitta nusxasi Sulaymoniya kutubxonasining Jorulloh bo‘limida saqlanib qolgan. Jurjoniyning o‘g‘li Muhammad bu asarni tugatganligi haqida ma‘lumot saqlanib qolgan. Jurjoniyning “Sharh al-faraid as-sirojiyya” asari farg‘onalik Sirojuddin Muhammad ibn Mahmud Sajavandiyning 1401 yilda Samarqandda yozilgan “Faroid as-sirajiyya” nomli hanafiy mazhabining meros ilmiga bag‘ishlab yozilgan sharhidir. “Sharh al-faraid as-sirojiyya” asari keyinchalik olimlar orasida Sayyid Sharifga nisbat berilgan bo‘lib, “Sharifiyya” nomi bilan mashhur bo‘ldi. Asar nafaqat madrasalarda o‘qitilibgina qolmasdan bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Bu sarga o‘ndan ortiq sharh yozilgan. Mazhablararo mojarolar meros ilmida deyarli kam uchraganligi sababli, boshqa tariqat vakillari

ham ushbu asarga murojaat qilganlar.

Jurjoniyning so‘fiylik bilan amaliy va nazariy shug‘ullanishi uning Samarqanddagi faoliyati bilan bevosita bog‘liq. U Samarqandda Naqshbandiya shayxlaridan biri bo‘gan Xoja Alouddin Attordan tasavvuf saboqlarini olgan, natijada u tasavvufga oid bilimlarni egallagan. Abdurahmon Jomiy o‘zining “Nafohat ul-uns” asarida Jurjoniyning so‘fiylik tariqatida bosib o‘tgan yo‘lini muhokama qilgan. Faxruddin Ali Safiyning, “Rashahat ain al-hayot”, kitobida shunday deyiladi: “Jurjoniyy Xoja Alouddin Attor hazratlarining eng yaxshi va eng maqbul shogirdlari biri edi. Hazrati Maxdum (Jomi) Quddisa Sirruhu “Kitob Nafohat ul-uns”da bu faqir ba‘zi avliyolardan eshitgan, qudvatu ulamoil-muhaqiqin va asawatu kubarail-mudaqqiqin, sohib tasanifil-foiqa vat-tahqiqat ar-raiqa as-Sayyid ash-Jurjoniyy

(roziyallohu anhu) tavfiqni Hazrati Xoja Alouddin Attor Quddisa Sirruhuning sahobalardan topdilar deb zikr qiladi.¹

Alouddin Attor 1400 yilda vafot etganidan keyin Jurjoniyl shogirdi Nizomuddin Xamushning tasavvufiy suhbatlarida qatnasha boshlaydi. Xoja Ubaydulloh Ahror Nizomiddin Xamushdan tariqat yo‘lini olgani manbalarda aytiladi.

Muhokama va natijalar: Jurjoniyl naqshbandiya tariqati asoschisi Bahouddin Naqshbandga bag‘ishlab, “Risolai Bahoiya” asarini yozadi. Asar “Risala fi manoqib Xoja Bahouddin” deb nomlangan. Garchi Saxoviy va Kotib Chalabiy kabi ishonchli mualliflar Jurjoniylning shunday asari borligini ta’kidlasalarda, asarning qo‘lyozma nusxasi hozirgacha topilgan emas. Shuningdek, “ar-Risola ash-Shavqiyya” asari o‘n uch bobdan iborat fors tilida, ziyoli va taqvodor kishilar amal qilishi kerak bo‘lgan xususiyatlar haqida yozilgan bo‘lib, “Sharh al-adab” Azududdin Ijyning “Adab” kitobiga bag‘ishlangan sharhi shunigdek, Shayx Shihobuddinining mashhur asari “Hoshiya alal-avorif” nomli asari Suhravardiy “Avorif al-ma’arif” asariga yozilgan sharhidir. Bu bilan bir qatorda Jurjoniylning islom ilmlari atamalariga bag‘ishlangan “at-Ta’rifat” asarida ikki yuz ellik tasavvufiy atamalar izohlari bilan berilgan. Bunday ta’riflarni yozish chog‘ida, Samarqanddagi naqshbandiya tariqatiga mansub allomaning ijodi o‘z ta’sirini yo‘qotmagan.

Jurjoniylning arab tiliga oid asarlari o‘sha davrda Movaronnahr madrasalarida o‘qitiladigan ilmlar sarf va nahv rivojiga bevosita ta’sirini o‘tkazgan. Ibn Hojib islom olamida Mahmud Zamahshariydan keyin arab tili rivojiga muhim hissa qo‘shgan olimlardandir. Ibn Hojibning “Kofiya” asariga yuzga yaqin sharhlar yozilgan. Sayyid Sharifning fors tilida yozilgan “Sharh al-kofiya” asari bunday sharhlarning eng mashhuridir. Muallif ning ushbu asari “Sharifiyya” nomi bilan mashhur bo‘lganligi madrasalarda ko‘p o‘qitilganligidandir. Keyingi davrda yozilgan asarlar shundan dalolat beradiki, bu asar Movaronnahr ilmiy muhitida alohida o‘rin tutadi. Jumladan, “al Favaid az-Ziyoiya”da Kofiyaga yozilgan eng mashhur sharh,

¹ Sadriddin Gumush Seyyid Sherif Jurjani. - Istanbul: Faith printing house, 1985.

“Sharhi mulla” nomi bilan mashhur bo‘lgan tafsir sharhlovchi Abdurahmon Jomiy Jurjoniyaning bir necha o‘rinda iqtibos keltiradi.

Ayniqsa, Jomiy Jurjoniyaning *يَنَّ ثَمَّا* [al-musanna] – "binary nouns", (ikkilik otlari) *ل ر ع ت فا* [ism al-fail] harakat qiluvchining ismi" [al-huruf al-atifa] – “bog‘lovchilar” mavzulardagi ishlaridan iqtiboslar keltiradi. U masalani “Sharifiya”dagi fikrlardan kelib chiqib tushuntiradi. Bunga qo‘shimcha qilib aytish mumkinki, Abdurahmon Jomiy garchi Jurjoniyaning “Hoshiya ala sharh al-Kofiya” asaridan iqtibos keltirsada, Jurjoniyaning nomini ochiqchasiga tilga olmaydi. Jomiy bu kitobda Jurjoniyaning quyidagi so‘zlar “ba’zi olimlar” “ba’zilar”, “aytishlaricha” bilan keltirib o‘tadi. Abdurahmon Jomiy Jurjoniyaning Navf olimlarining birinchi guruhida Mubarrad so‘zi bilan aniq ko‘rsatadi.¹

Sayyid Sharif astronomiyaga oid bir qancha asarlar yozgan. Alloma Xorazm ulamolaridan bo‘lgan Mahmud ibn Muhammad Chag‘miniya bag‘ishlab, "Mulaxxas fil-hay'a" ("Astronomiya bo‘yicha qisqa to‘plam") asarini yozdi. Akademik V.V.Bartold Jurjoniyaning va Qozizoda Rumiyaning Ulug‘bek madrasasida astronomiya darslarining mavzusi sifatida kiritilgan Chag‘miniyaning astronomiyaga oid ishlariga yozgan sharhlarini o‘rganadi.

Jurjoniyaning Samarqanddagi ilmiy faoliyati natijasida mantiq ilmi temuriylar davlatida insoniyatning barcha bilimlarida qo‘llanilgan qonun hamda mezonga aylandi. Bu davrda mantiq fanning shkalasi sifatida paydo bo‘lib, har qanday hukmning to‘g‘riligini o‘lchadi. Bu fan keyinchalik tashkil etilgan Ulug‘bek rasadxonasining ilmiy tadqiqotlari keng qo‘llanildi. Sayyid Sharif nafaqat madrasada Mirzo Ulug‘bekga dars bergan, balki Ulug‘bek Akademiyasining tashkil etilishida katta hissasini qo‘shgan. Chunki uning shogirdlari ana shu fanning asosini tashkil qilgan markazdan yetishib chiqqan edilar.

Xuddi shu davrda Sayyid Sharif Jurjoniyaning samarqandlik olim Shamsiddin Samarqandiyning geometriyaga oid “Ashkal at-ta’sis fil handasa” asariga sharh

¹ Sadridin Gumush Seyyid Sherif Jurjani. - Istanbul: Faith printing house, 1985.

yoʻzgan ediki bu asar shakllar haqida ma'lumot beradi va uni "Hashiya ala ashkal at-ta'sis fil-handasa lilallama Shamsiddin as-Samarqandiy" deb ataydi. Hoji Xalifaning ta'kidlashicha, bu asarda o'ttiz besh shakl zikr qilingan bo'lib, bunga

Qodizoda Rumi ham sharh yoʻzgan.

1405 yilda Amir Temur vafotidan keyin Sayyid Sharif Jurjoni Samarqandni tark etib, u Sherozga keladi. Bu paytga kelib, ko'plab olimlar Samarqandni tark etib, boshqa mamlakatlarga sayohat qilishdi. Tarixchilar asosi bunga sabab sifatida mamlakatdagi siyosiy vaziyatni ko'rsatadi. Shundan keyin, ko'pchilik olimlar

Usmonlilar imperiyasi hududiga borib, o'z faoliyatlarini davom ettirdilar. Ular orasida Fatulloh Shirvoni, Faxriddin Ajamiy, Ali Qushchi kabi buyuk allomalarni tilga olamiz. Bunga qo'shimcha qilib, Samarqand maktabi tomonidan yaratilgan ilmiy ishlar Usmonli imperiyasi madrasalari asosiy darsliklarga aylandi. Shu sababli turk olimlari Samarqandni majoziy ma'noda "Usmonli imperiyasining bilimlar o'chog'i" deb atashgan. Bu davrda siyosiy jihatdan murakkab vaziyat hukm surgan bo'lsa-da, ilmfan rivojiga katta e'tibor qaratildi. Hukmdorlar tomonidan ilm ahliga homiylik qilinishi natijasida ilmiy muhit yanada rivojlandi.

Umuman olganda, Jurjoni Samarqanddagi yigirma yillik ilmiy faoliyati arab tili, kalom va mantiq ilmlarini mamlakatda kengroq miqyosda o'rganilishi va

bu fanlarga oid turli qarashlarning olimlar orasida ommalashishi juda muhim ahamiyat kasb etdi.¹ Shu bilan bir qatorda, sharh va hoshiyachilik an'analari orqali ilmiy meros saqlanib qolindi va keyingi avlodlarga yetkazildi. Bu jarayonda

Jurjoni kabi mutafakkirlar alohida o'rin egallaydi.

Olimning ilmiy sayohatlari haqidagi ma'lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, u Samarqandda hayotining eng samarali davrini boshdan kechirgan. Bundan tashqari, Jurjoni Hirot, Bursa, Qohira, Sheroz kabi shaharlarni hech birida Samarqandda bo'lganichalik qolmadi. Demak, yuqorida ta'kidlanganimizdek, Amir Temurning

¹ Sadriddin Gumush Seyyid Sherif Jurjani.- Istanbul: Faith printing house, 1985.

Sayyid Sharif Jurjoniya bo'lgan hurmati va ishonchi allomaning Samarqandda samarali ilmiy faoliyatida o'ziga xos omil bo'ldi.

Xulosa. Sharq falsafasida ilmiy merosning izchil davomiyligi Al-Forobiy, Ibn Sino, Imom G'azzoliy kabi mashhur allomalar faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, Jurjoniya ushbu an'anani yanada rivojlantirib, buni ilmiy tafakkurdagi yangi bosqichini boshlab berdi. Shu sababli uning falsafiy qarashlarini tizimli o'rganish bugungi ilm-fan oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Sharh Aqid AT-Taxoviy.Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent: Hilol-nashr;
- 2.Aqid va unga bog'liq masalalar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent: Hilol-nashr;
- 3.Sharh al-Mavoqif fi ilm ul kalom Sayyid Sharif Jurjoniya. tahqiq va ta'liq Dr. Ahmad Al Mahdiy.
- 4.Mabahisul mavjud val mahiya min kitab al-Mavaqif. Dr.Ahmad at-Toyyib
- 5.Sharh al-Mavoqif Sayyid Sharif Jurjoniya ma'a hashiyati as-Sayalakutiy va Chalabiy. Darul Kutubill'Imiya -Bayrut.Vol.2No5(2024). May
- 6.Matali'ul anzor a'la matni tovoli'il anvor ma'a hoshiyati Sayyid Sharif Jurjoniya" nashr: "Dorul Kutub" Bayrut
- 7.Al-Mabahas al-Mashriqiya fi ilm ilahiyat vattobi'yat. Fahriddin ar-Razziy
- 8.Muhassal afkarul Mutaqaddimin val Mutaahhirin minal ulamai" val hukamai val mutakalimin. Faxriddin ar-Razziy nashr: Maktabatul kuliyaatil azhariyya.
- 9.O'rta asr Sharq allomalari ensiklopediyasi. 201610.Tabaqotu Hanafiyya. Alouddin Ali al-Hinnaiy. Sulaymoniya kutubxonasi, Husni Posho bo,,limi, r. 844, s. 22Vol.2No5(2024). May